

AICON

2024

**International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

TƏHSİLDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ PERSPEKTİVLƏRİ

İsmayılova Nigar Ramiz qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

niav.83@mail.ru

AÇAR SÖZLƏR: təhsil, süni intellekt, tətbiq, perspektiv, istiqamət

KEY WORDS: education, artificial intelligence, application, perspective, direction

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, искусственный интеллект, применение, перспектива, направление

Müasir dünya texnoloji tərəqqinin təsiri altında sürətlə dəyişir və təhsil də kənarında qalmır. Süni intellekt təhsildə əsas oyunçuya çevrilir, yeni perspektivlər açır və müasir tədris metodlarına maraqlı problemlər qoyur. Onlardan bəziləri süni intellektin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

“Süni intellektin tarixi qədim zamanlarda mütəxəssislər tərəfindən zəka və ya şüurla təchiz edilmiş süni varlıqların mövcudluğu haqqında miflər, hekayələr və şayiələr ilə başlamışdır. Müasir süni intellekt insan düşüncəsinin mexaniki simvollarının manipulyasiyası kimi filosoflar tərəfindən müəyyənləşdi. Bu iş 1940-cı illərdə riyazi mülahizələrin abstrakt mahiyyətinə əsaslanan və proqramlaşdırıla bilən rəqəmsal kompüterin ixtirası ilə yekunlaşdı. Bu cihaz və onun arxasında duran ideyalar bir neçə elm adamını elektron beyin yaratmaq imkanını ciddi şəkildə müzakirə etməyə ruhlandırırdı” [3].

Fərdiləşdirilmiş təlim süni intellektin təlim materiallarını və tədris metodlarını hər bir tələbənin fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşdırmağa imkan verir. Bu, materialın daha effektiv öyrənilməsinə kömək edir və öyrənmə motivasiyasını artırır.

Avtomatlaşdırma və optimallaşdırma süni intellektin qiymətləndirmə testləri və proqramlaşdırma kimi rutin tapşırıqları yerinə yetirməklə müəllimlərin vaxtına qənaət edə bilər. Bu, müəllimlərə təhsilin keyfiyyəti və tələbələrə qarşılıqlı əlaqə üzərində işləmək üçün daha çox vaxt verir.

İnteraktiv təlim materialları süni intellekt texnologiyaları sayəsində interaktiv dərslərin, virtual seminarların yaradılmasına, öyrənmənin daha əyləncəli və başa düşülən edilməsinə imkan yaradır.

Süni intellekt bir maşın və ya kompüter sisteminin normal olaraq insan zəkasını tələb edən vəzifələri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. Bu, insan rəhbərliyi altında məlumatları təhlil etmək, təcrübədən öyrənmək və ağıllı qərarlar qəbul etmək üçün proqramlaşdırma sistemlərini əhatə edir.

Hər zaman aşkar olmasa da, süni intellekt uzun müddətdir milyonlarla insanın gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi olmuşdur. Siri və Alexa kimi virtual köməkçilər süni intellektin insanları müxtəlif yollarla, hətta, həyatı daha rahat etməklə dəstəkləyə biləcəyinə dair ən yaxşı nümunələrdir.

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Bununla belə, ChatGPT kimi generativ süni intellekt səhnəyə çıxdıqda, onun insan reaksiyalarını təqlid etmək üçün heyratımız qabiliyyəti və kompüterini olan hər kəs üçün əlçatanlığı birdən-birə məşin öyrənməsi və etika ilə bağlı müzakirələri ictimai sferaya gətirdi. Dərin öyrənmə, NLP və neyron şəbəkələri kimi anlayışlar gündəlik peşəkar və hətta şəxsi söhbətlərə sızmışdır.

Kompüter elmində yeni olanlar üçün süni intellektin bir çox aspektlərini və onların nəticələrini anlamağa çalışmaq çox çətin ola bilər. Burada biz süni intellektin nə olduğunu, necə işlədiyini, məşin öyrənməsi, dərin öyrənmə, təbii dil emalı və daha çox şey arasındakı fərqi izah edəcəyik.

Son illərdə süni intellektin (AI) meteorik yüksəlişi həm iqtisadi, həm də mədəni səviyyədə cəmiyyətdə şok dalğaları yaratdı. E-poçt kimi hər yerdə istifadə olunmağa hazır olan bu sürətlə inkişaf edən texnologiya gündəlik həyatın bir çox aspektlərini, o cümlədən necə öyrətdiyimizi və öyrəndiyimizi dəyişdirir.

Təhsildə istifadə edilə bilən süni intellekt texnologiyaları son illərdə sürətlə inkişaf edib. Bu, qismən mətn, şəkillər, audio və video kimi real məzmunun istehsalı da daxil olmaqla, geniş spektrli vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan generativ süni intellektin inkişafı ilə şərtlənir.

Süni intellekt alətləri müxtəlif öyrənmə yollarını təmin etmək və müəllimlərə dərsin planlaşdırılması, qeyd edilməsi və digər tapşırıqların yerinə yetirilməsində kömək etmək potensialına malikdir. Bununla belə, AI-nin təhsildə tətbiqi hələ erkən və eksperimental mərhələdədir. Faydalar və məhdudiyətlər haqqında qeyri-müəyyənlik var.

Bəzi maraqlı tərəflər süni intellektə həddən artıq güvənməyin pedaqoq-tələbə münasibətlərini azalda biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Narahatlıqlar həmçinin süni intellekt tərəfindən görülən iş vasitəsilə şagirdlərin yazı və tənqidi düşünmə bacarıqlarına potensial mənfi təsirlərlə bağlıdır.

2023-cü ilin noyabr ayında Təhsil Departamenti təhsildə Generativ AI-nin istifadəsi ilə bağlı hesabat dərc etdi. Böyük Britaniya hökuməti həmçinin İngiltərədəki müəllimlər üçün süni intellektlə işləyən yeni resursların təmin edilməsi baxımından 2 milyon funt-sterlinqə qədər investisiya elan edib.

Süni intellekt alətləri müxtəlif öyrənmə yollarını təmin etmək və müəllimlərə dərsin planlaşdırılması, qeyd edilməsi və digər tapşırıqların yerinə yetirilməsində kömək etmək potensialına malikdir.

Bəzi siyasətçilər və təhsil ekspertləri proqnozlaşdırırlar ki, süni intellekt texnologiyaları düzgün tətbiq olunarsa, təlim nəticələrini yaxşılaşdırma və təhsil müəssisələrində, o cümlədən məktəblərdə, kolleclərdə və universitetlərdə işçilərin iş yükünü azalda bilər.

Bütün bunlarla yanaşı, təhsildə süni intellektdən istifadə bir sıra problemlər yaradır. Qərəz, təhlükəsizlik və şəxsi məlumatların istifadəsi ilə bağlı ümumi narahatlıqlara əlavə olaraq, bir çox AI alətləri gənc auditoriya nəzərə alınmaqla hazırlanmayıb və öyrənmələri uyğun olmayan məzmunla məruz qoya bilər.

Bəzi maraqlı tərəflər süni intellekt alətlərinə həddən artıq güvənməyin tədris, yazı və düşünmə bacarıqlarının aşınmasına səbəb ola biləcəyi və gənclərə təklif olunan təhsil təcrübəsini əsaslı şəkildə dəyişdirə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər.

Tədqiqatlar göstərir ki, ChatGPT kimi generativ süni intellekt vasitələri getdikcə daha çox bəzi imtahanlardan keçə bilən mətn hazırlaya bilər və bu, bəzi qiymətləndirmə metodlarının etibarlılığını pozmaq riski daşıyır.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Problemlərdən biri etik problemlərdir. Süni intellektin inkişafı ilə tələbə məlumatlarının məxfiliyi, eləcə də, qiymətləndirmə və seçim sistemlərində ədalət və obyektivliyin necə təmin ediləcəyi ilə bağlı məsələləri özündə ehtiva edir.

Müəllim hazırlığı: Müəllimlər öz işlərində süni intellekt texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək üçün yeni bacarıqlar öyrənməlidirlər. Müəllim hazırlığının təmin edilməsi mühüm vəzifəyə çevrilir.

Texnologiyadan asılılıq: Süni intellektin artan təsiri ilə təhsil prosesində insan elementini itirmək riski var. Texnologiya və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə arasında tarazlıq tapmaq vacibdir. Süni intellekt sadəcə bir vasitə deyil, təhsilin yeni ölçüsüdür. Biz unikal imkanların astanasında dayanırıq, lakin, eyni zamanda, mürəkkəb problemlərlə üzləşirik. Tədrisin dəyər və məqsədlərini qoruyaraq süni intellektin təhsilə tətbiqi üçün effektiv strategiyaların hazırlanması vacibdir.

Maraqlı tərəflər qeyd ediblər ki, AI-nin təhsildə uğurla tətbiqi aşağıdakıları tələb edəcək: AI-nin təhsil nəticələrinin çatdırılmasında effektiv ola biləcəyini göstərən sübutlar; təhsil işçiləri üçün təlim və rəhbərlik; süni intellektin pedaqoq və şagird məlumatlarını necə toplayıb istifadə etdiyinə nəzarət edən hüquqi çərçivələri əhatə edən əlavə aydınlıq.

Maraqlı tərəflər həmçinin bildirirlər ki, “rəqəmsal bölünmə” ilə mübarizəyə ehtiyac var, əks halda AI alətləri imkansız qruplar üçün əlçatan olmaya bilər və buna görə də bərabərsizlikləri daha da gücləndirə bilər.

2023-cü ilin oktyabr ayında Forbes Məsləhətçisi ABŞ-dan olan 500 praktik pedaqoq arasında onların sinifdə süni intellektlə bağlı təcrübələri barədə sorğu keçirdi. Bütün karyera mərhələlərində müəllimləri təmsil edən respondentlərlə nəticələr süni intellektin təhsilə necə təsir etdiyini göstərir.

Biz hələ də süni intellekt texnologiyalarının inkişaf etdikcə təhsil sektoruna necə inteqrasiya ediləcəyini öyrənirik və süni intellektin kritik etika, ədalət və məlumat təhlükəsizliyi məsələlərinə necə təsir edəcəyi barədə tam təsəvvürümüz yoxdur. Bununla belə, biz artıq təhsildə süni intellektin bir neçə əsas istifadəsini, o cümlədən aşağıdakıları müəyyən etmişik.

Müəllimlər oyuna əsaslanan öyrənmənin dəyərini çoxdan dərk etmişlər və məktəblər kompüter oyunlarının ilk günlərindən bəri ilk dəfə 1974-cü ildə buraxılmış The Oregon Trail kimi təhsil xarakterli kompüter oyunlarından istifadə etmişlər. Bu gün süni intellektlə işləyən oyunlar istifadəçiyə cavab verən proqramlaşdırma sayəsində məqsədyönlü öyrənmə təmin edə bilər.

Carnegie Learning və Knewton kimi təhsil texnologiyası liderləri real vaxt rejimində öyrənmə fəaliyyətlərini və məzmununu fərdiləşdirən adaptiv platformalar təklif edirlər. Davamlı qiymətləndirmə dərhal rəy bildirməyə imkan verir və sistemə öz yanaşmasını tənzimləməyə kömək edir. Adaptiv öyrənmə metodologiyaları sadə qaydalara əsaslanan sistemlərdən çoxşaxəli məşin öyrənmə alqoritmlərinə qədər dəyişir.

Bir çox ali təhsil müəssisələrində universitet chatbotları qəbul sorğularına cavab verməklə, tələbələrə kurs məlumatlarına və tələbə xidmətlərinə qoşmaqla və xatırlatmalar çatdırmaqla tələbələrə dəstək olur. Digər chatbotlar tələbələrə ideyalar üzərində beyin fırtınası aparmağa, yazı bacarıqlarını təkmilləşdirməyə və öyrənmə vaxtlarını optimallaşdırmağa kömək edə bilər.

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Çox vaxt riyaziyyat və ya dil kimi bir fənnə həsr olunmuş ağıllı repetitorluq sistemləri insan repetitorla təkbətək iş təcrübəsini simulyasiya edir. Nümunələrə Duolingo proqramı və Khan Academy-nin Khanmigo repetitorluq sistemi daxildir.

Təhsil sektoru mühafizəkardır və ənənəyə əsaslanır. Ona görə də yeniliklər təhsilə birinci gəlmir, yoxlanılır. Rəqəmsallaşma bunda xüsusi rol oynayır ki, bu da tədris metodları ilə bağlı ənənəvi fikirləri dəyişəcək. Artıq bu gün biz süni intellekt, adaptiv təhsil platformaları və fərdiləşdirilmiş təhsil proqramlarından istifadə edərək birdən çox öyrənmədən fərdiləşdirilmiş öyrənməyə keçidin şahidi oluruq.

Süni intellektin və virtual, genişlənmiş reallıq kimi immersiv texnologiyaların istifadəsi tələbələrin interaktiv və canlı öyrənmə vəziyyətlərində batdığı öyrənmə mühitlərinin yaradılmasına imkan verir. Bu, materialı başa düşməni yaxşılaşdırır və öyrənməyi daha əyləncəli edə bilər. Kompüter oyunlarına əsaslanan təhsil anlayışları (oyunlara əsaslanan öyrənmə) meydana çıxır.

Bu dəyişikliklər kontekstində müəllimin rolu da inkişaf edir. Biliyin ötürülməsinin adı üsullarından müəllimlər informasiya dünyasında mentor, təşkilatçı və bələdçi olurlar.

Təhsildə süni intellekt tətbiq etməyə məcbur olmağımızın əsas səbəbi yeni rəqəmsal nəsilədir. Məsələ ondadır ki, gənclər artıq intuitiv olaraq rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edirlər. Onlar eyni vaxtda ani messencerdə söhbət edərkən kompüter oyunlarını inamla yayımlayırlar. Beləliklə, Google öz tədqiqatında [1] göstərir ki, məktəblilər artıq ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün ağıllı dinamiklərdən və neyron şəbəkələrdən istifadə edirlər.

Sıçrayış texnologiyaları haqqında söhbətlər, mənə, həmişə terminologiyanın aydınlaşdırılmasını tələb edir. “Süni intellekt” “Süni intellekt”in çox yaxşı tərcüməsi deyil, daha doğrusu “insan tərəfindən yaradılmış əqli qabiliyyətlər” kimi tərcümə olunur. Çünki ingilis dilində “Intelligence” termini əqli keyfiyyətlər, uyğunlaşmaq və təcrübədən öyrənmək bacarığı deməkdir. “Süni intellekt” termininin istifadəsi tez-tez etiket kimi yapışdırıldığı hər şeyə əsassız fantaziya hissi yaradır. Əslində, söhbət konkret məsələlərin həlli üçün alqoritmlərin və ya alqoritm qruplarının tətbiqindən gedir. Bu alqoritmlər müəyyən dəqiqliklə ədədi həllər verir. Süni intellektin proqram mühəndislərinin xidmətində olan ədədi üsullarla bağlı olduğunu söyləmək bir qədər çətin ola bilər. Ancaq təcrübəsiz istifadəçi şəkil yaratmağın “sehrini” görür və şəkildəki şəxsin səkkiz barmağı olduqda səhvlərə əhəmiyyət vermir.

Ağıllı alqoritmlər müxtəlif sənaye sahələrində istifadə olunur və bəzən eyni alqoritm tibbdə, təhsildə və ya sənayedə istifadə oluna bilər. Və belə bir tətbiq bu sənayelər üçün əhəmiyyətli ölçülə bilən təsirlər təmin edir. Bu, proseslərin sürətləndirilməsi, gəlirlərin artması, xərclərin azaldılması və hətta bu və ya digər süni intellekt növündən istifadə etmədən mümkün olmayan prinsipial yeni rəqəmsal proseslərin yaradılmasıdır. Buna görə də süni intellektə haqlı olaraq ucdan-uca texnologiya deyirlər. Baxmayaraq ki, kontekstdən asılı olaraq terminlərdən istifadə etmək daha düzgün olardı: maşın öyrənməsi, kompüterlə görmə, təbii dilin işlənməsi və s. Ona görə də təhsildə süni intellektdən deyil, tətbiq dairəsini və ya tapşırığın özünü göstərməklə danışmaq daha düzgündür.

Son illərdə ali təhsildə ümumi təhsil təcrübəsini təkmilləşdirmək üçün müasir texnologiyaların və təcrübələrin daxil edilməsi tendensiyası artmaqdadır. Öyrənmə idarəetmə sistemləri, oyunlaşdırma, video yardımlı öyrənmə, virtual və artırılmış reallıq texnologiyasının tələbə cəlbini və təhsil planlamasını necə yaxşılaşdırdığına dair bəzi nümunələrdir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Texnologiyanın təhsilə gətirdiyi çoxsaylı faydalara baxmayaraq, onun ali təhsil müəssisələrinə təsiri ilə bağlı narahatlıqlar da var. Onlayn təhsilin artması və təhsil resurslarının internet üzərindən getdikcə daha çox əlçatan olması ilə bir çox ənənəvi universitetlər və kolleclər öz institutlarının gələcəyindən narahatdırlar. Nəticədə, bir çox ali təhsil müəssisələri sürətli texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün köməyə ehtiyac duyurlar və rəqəmsal əsrə uyğunlaşmaq və aktual qalmaq yollarını axtarırlar.

OpenAI tərəfindən hazırlanmış və sosial medianı fırtına ilə vuran süni intellekt chatbotu ChatGPT haqqında yəqin ki, eşitmişiniz. Beləliklə, ChatGPT nədir və niyə hamı bu barədə danışır? Bu sualı birbaşa verdik və texnologiyadan xəbəri olmayanlar üçün başa düşülən cavab budur:

“ChatGPT insan dilini təbii və insana bənzər şəkildə başa düşmək və ona cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuş kompüter proqramıdır. Bunu yazılı və ya danışmaq dilini başa düşə və cavab verə bilən virtual köməkçi və ya chatbot kimi düşünün. O, internetdən alınan böyük bir mətn verilənlər bazasında öyrədilir və suallara cavab vermək, dilləri tərcümə etmək və hətta yaradıcı mətn yazmaq kimi müxtəlif tapşırıqlar üçün istifadə edilə bilər. Məsələn, o, tələbələrin suallarını başa düşə və cavablandırma bilən intellektual repetitorluq sistemi yaratmaq üçün təhsildə və ya insanlara suallarına kömək etmək üçün müştəri xidmətlərində istifadə edilə bilər.

Hazırda süni intellekt təhsildə müxtəlif üsullarla istifadə olunur: 24/7 tələbə dəstəyini təmin edən chatbotlardan tutmuş, hər bir tələbənin ehtiyaclarına uyğunlaşan fərdiləşdirilmiş öyrənmə alqoritmlərinə qədər.

Süni intellektlə işləyən alətlər həmçinin qiymətləndirmə tapşırıqları və rəy bildirmək kimi inzibati tapşırıqları avtomatlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, süni intellekt yeni təhsil strategiyalarının və siyasətlərinin işlənilməsi üçün hazırlanmasını məlumatlandırma biləcək nümunələri və anlayışları müəyyən etmək üçün böyük həcmdə məlumatların təhlili üçün əsasdır.

Hazırda istifadə olunan süni intellektlə işləyən təhsil alətləri və platformalarının uğurlu nümunələri çoxdur. Ən populyarlarından bəziləri bunlardır:

Duolingo: Hər bir istifadəçi üçün dərsləri fərdiləşdirmək baxımından süni intellektdən istifadə edən dil öyrənmə proqramı.

ALEKS: Adaptiv qiymətləndirmələr və fərdiləşdirilmiş təlim planları təmin edən, süni intellektlə işləyən riyaziyyat öyrənmə platforması.

Coursera: Tələbələrin maraqlarına və əvvəlki öyrənmə tarixinə əsaslanaraq kurslar tövsiyə etmək üçün süni intellektdən istifadə edir.

Təhsildə süni intellektdən istifadənin bir çox faydaları olsa da, məhdudiyyətlər və problemlər həll edilməlidir. Ən böyük problemlərdən biri süni intellektlə işləyən alətlərin və platformaların sosial-iqtisadi statusundan və ya yerindən asılı olmayaraq bütün tələbələr üçün əlçatan olmasını təmin etməkdir. Süni intellektin təhsildə mövcud qərəzləri və ayrı-seçkiliyi davam etdirməsi potensialı ilə bağlı narahatlıqlar da var. Bundan əlavə, bir çox pedaqoqlar süni intellektlə işləyən vasitələrin insanların qarşılıqlı əlaqəsini əvəz edə biləcəyindən və sinifdə tədrisin keyfiyyətinə təsir edə biləcəyindən narahatdırlar. Süni intellektdən insan pedaqoqlarını əvəz etmək əvəzinə onları tamamlamaq üçün istifadə olunmasının təmin edilməsi qarşıdakı illərdə vacib olacaq.

Süni intellekt (AI) təhsil haqqında düşüncə tərzimizi dəyişdirmək potensialına malikdir. Fərdiləşdirilmiş öyrənmə alqoritmlərindən tutmuş virtual və genişləndirilmiş reallığa qədər, süni

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

intellektlə işləyən alətlər və texnologiyalar tələbələrin öyrənmə təcrübəsini heç vaxt mümkün hesab etmədiyimiz üsullarla təkmilləşdirməyə kömək edir.

Süni intellekt təhsil üçün geniş imkanlar təmin etmək potensialına malikdir. Ən vaciblərindən biri hər bir tələbənin öyrənmə təcrübəsini fərdiləşdirmək bacarığıdır. Süni intellektlə müəllimlər hər bir tələbənin unikal güclü və zəif tərəflərinə uyğunlaşdırılmış, fərdiləşdirilmiş dərs planları və qiymətləndirmələr yaratmaq üçün tələbə performansını və üstünlük məlumatlarını təhlil edə bilirlər. Bundan əlavə, süni intellekt qiymətləndirmə kimi inzibati vəzifələri avtomatlaşdırma bilər, müəllimləri tədrisin digər mühüm aspektlərinə diqqət yetirmək üçün azad edir.

Süni intellektlə işləyən alətlər və texnologiyalar tələbələrin öyrənmə təcrübəsini müxtəlif yollarla da artırma bilər. Məsələn, virtual və genişləndirilmiş realıq öyrənməni daha interaktiv və immersiv edə bilər, chatbotlar və digər süni intellektlə işləyən alətlər isə 24/7 tələbə dəstəyi təmin edə bilər. Bundan əlavə, süni intellekt tələbələrə əyləncəli və interaktiv şəkildə materiallarla məşğul olmağa kömək edən fərdiləşdirilmiş viktorinalar və oyunlar yaratmaq üçün istifadə edilə bilər.

Fərdiləşdirilmiş öyrənmə, AI-nin təhsildə ən maraqlı potensial faydalarından biridir. Tələbə performansı və üstünlükləri ilə bağlı məlumatları təhlil etmək qabiliyyəti ilə AI müəllimlərə hər bir tələbənin unikal güclü və zəif tərəflərinə uyğunlaşdırılmış fərdi dərs planları və qiymətləndirmələr yaratmağa kömək edə bilər. Bu, tələbələrin iştirakını və motivasiyasını artırır və nəticədə daha yaxşı akademik nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Süni intellekt və ChatGPT böyük həcmdə məlumatı tez emal və təhlil edərək, yeni kəşfləri üzə çıxarmaqla, fərziyyələr yaradaraq və ədəbiyyat araşdırmalarını ənənəvi metodlardan daha sürətli həyata keçirməklə akademik tədqiqatlarda inqilab edə bilər. ChatGPT rəy, təkliflər vermək və hətta mətnin hissələrini yaratmaqla tədqiqatçılara məqalələr yazmaqda kömək edə bilər. O, həmçinin strukturlaşdırılmamış məlumatları təhlil etmək üçün mətnin ümumiləşdirilməsi, hissələrin təhlili və dil tərcüməsi kimi təbii dil emalında istifadə edilə bilər.

Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, bu imkanlar insan intellekti ilə birlikdə istifadə edilməlidir, çünki AI və ChatGPT yalnız təklif və dəstək verə bilər və yekun qərar və nəticələrə görə məsuliyyət hələ də tədqiqatçıların üzərinə düşür.

Təhsildə süni intellektdən istifadənin bir çox faydaları olsa da, diqqət yetirilməli olan etik mülahizələr də var. Ən böyük narahatlıqlardan biri süni intellektin təhsildə mövcud qərəzləri və ayrı-seçkililiyi davam etdirməsi potensialıdır. Bundan əlavə, AI-nin tələbə məxfiliyinə və məlumat təhlükəsizliyinə təsiri ilə bağlı narahatlıqlar var.

Pedaqoqlar həmçinin chatbotun qiymətləndirmə və imtahanlarda suallara mənalı cavablar vermək qabiliyyətinə diqqət çəkiblər. Və bu cavabları konkret mənbəyə aid etmək çox vaxt mümkün olmur - plagiatı aşkar etmək çətinləşir.

Başqa bir narahatlıq, texnologiyanın inkişafı davam etdiyi üçün təhsil sektorunda iş yerlərinin dəyişdirilməsi potensialıdır. Bir çox inzibati tapşırıqlar avtomatlaşdırıldıqca, müəllimlər və yardımçı heyət üçün iş yerləri azala bilər.

Bütün tələbələr üçün süni intellektlə işləyən təhsilə bərabər çıxışın təmin edilməsi də həll edilməli olan problemdir. İnternetdə getdikcə daha çox əlçatan olan onlayn təhsil və təhsil resursları ilə, sosial-iqtisadi vəziyyətdən və yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, bütün tələbələrin bu resurslara çıxışını təmin etmək vacibdir [2].

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Beləliklə, tədqiqatçıların və tərtibatçıların təhsildə süni intellekt potensialını tədqiq etməyə davam etmələri və bu tip texnologiyanın inkişafı və mövcud təhsil sistemində tətbiqi ilə bağlı yarana biləcək problem və narahatlıqları həll etmək üçün işləmələri vacibdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. “Future of Education”, Google Inc.// https://services.google.com/fh/files/misc/foe_part2.pdf, 2022
2. <https://www.questionpro.com/blog/tr/egitimde-yapay-zeka-ai-etki-ve-ornekler/>
3. https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCni_intellektin_tarixi

XÜLASƏ

Süni intellekt normal olaraq insan zəkasını tələb edəcək şəkildə düşünə, öyrənə və hərəkət edə bilən və ya miqyası insanların təhlil edə biləcəyindən çox olan məlumatları ehtiva edən kompüter və maşınların yaradılması ilə əlaqəli bir elm sahəsidir.

Süni intellekt kompüter elmləri, verilənlər analitikası və statistikasını, aparat və proqram mühəndisliyi, dilçilik, nevrologiya, hətta, fəlsəfə və psixologiya da daxil olmaqla bir çox müxtəlif fənləri əhatə edən geniş bir sahədir.

Biznes istifadəsi üçün əməliyyat səviyyəsində AI, əsasən maşın öyrənməsinə və dərin öyrənməyə əsaslanan, məlumatların analitikası, proqnozlar və proqnozlaşdırma, obyektlərin təsnifatı, təbii dil emalı, tövsiyələr, məlumatların intellektual axtarışı və s. üçün istifadə edilən texnologiyalar toplusudur.

Təhsil baxımından istə süni intellekt bütün tələbələrin fərdi dəstək və inklüziv öyrənmə imkanları aldıkları, təkmil rəhbərlik üçün müəllimlərlə daha güclü əlaqələr qurduğu və nailiyyətlərinin layiqincə tanınması və qiymətləndirildiyi bir gələcəkdir.

Təhsildə süni intellekt vədi inandırıcı olsa da, yalnız məsuliyyətli və məlumatlı olmaq yolu ilə süni intellekt öz potensialını həqiqətən reallaşdırma və hamı üçün keyfiyyətli təhsilə bərabər çıxışı təmin edə bilər.

2020-ci ildə Dünya İqtisadi Forumu Dördüncü Sənaye İnqilabı - Təhsil 4.0 Çərçivəsi dövründə təhsilin keyfiyyətini artırmaq üçün lazım olan 8 əsas transformasiyanı müəyyən etdi. Süni intellekt bu dövrün müəyyənedici texnologiyası kimi ortaya çıxdığından, biz bu texnologiyadan istifadə etməklə və öyrənmələrin onlarla inkişaf etmək üçün təchiz olunmasını təmin etməklə Təhsil 4.0-ın qəbulunu sürətləndirə bilərik.

UNESCO 2030-cu il Təhsil Gündəliyinə nail olmaq üçün süni intellekt texnologiyalarının potensialından istifadə etməkdə üzv dövlətləri dəstəkləməyə, eyni zamanda, onların təhsil kontekstlərində tətbiqinin inklüzivlik və ədalətliliyin əsas prinsiplərinə əsaslanmasını təmin etməyə sadıqdır.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

SUMMARY

APPLICATION PERSPECTIVES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION

Artificial intelligence is a field of science concerned with creating computers and machines that can think, learn, and act in ways that would normally require human intelligence, or that contain data on a scale beyond what humans can analyze.

Artificial intelligence is a broad field that spans many different disciplines, including computer science, data analytics and statistics, hardware and software engineering, linguistics, neuroscience, and even philosophy and psychology.

Operational-level AI for business use, mainly based on machine learning and deep learning, data analytics, predictions and forecasting, object classification, natural language processing, recommendations, intelligent data retrieval, etc. is a set of technologies used for

In terms of education, AI is a future where all students receive personalized support and inclusive learning opportunities, build stronger relationships with teachers for improved guidance, and where their achievements are appropriately recognized and valued.

While the promise of AI in education is compelling, only through accountability and awareness can AI truly realize its potential and ensure equal access to quality education for all.

In 2020, the World Economic Forum identified 8 key transformations needed to improve the quality of education in the era of the Fourth Industrial Revolution - Education 4.0 Framework. As artificial intelligence emerges as the defining technology of this era, we can accelerate the adoption of Education 4.0 by leveraging this technology and ensuring that learners are equipped to thrive with it.

UNESCO is committed to supporting Member States in harnessing the potential of AI technologies to achieve the 2030 Education Agenda, while ensuring that their application in educational contexts is based on the core principles of inclusion and equity.

РЕЗЮМЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В ОБРАЗОВАНИИ

Искусственный интеллект — это область науки, занимающаяся созданием компьютеров и машин, которые могут думать, учиться и действовать способами, которые обычно требуют человеческого интеллекта, или которые содержат данные в масштабе, выходящем за рамки того, что люди могут проанализировать.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Искусственный интеллект — это широкая область, охватывающая множество различных дисциплин, включая информатику, анализ данных и статистику, разработку аппаратного и программного обеспечения, лингвистику, нейробиологию и даже философию и психологию.

Искусственный интеллект оперативного уровня для использования в бизнесе, в основном основанный на машинном и глубоком обучении, анализе данных, предсказаниях и прогнозировании, классификации объектов, обработке естественного языка, рекомендациях, интеллектуальном поиске данных и т. д. представляет собой совокупность технологий, используемых для

С точки зрения образования, ИИ — это будущее, в котором все учащиеся получают индивидуальную поддержку и возможности инклюзивного обучения, строят более прочные отношения с учителями для улучшения руководства и где их достижения должным образом признаются и ценятся.

Хотя перспективы использования ИИ в образовании убедительны, только посредством подотчетности и осведомленности ИИ сможет по-настоящему реализовать свой потенциал и обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех.

В 2020 году Всемирный экономический форум определил 8 ключевых преобразований, необходимых для повышения качества образования в эпоху Четвертой промышленной революции – Education 4.0 Framework. Поскольку искусственный интеллект становится определяющей технологией этой эпохи, мы можем ускорить внедрение Образования 4.0, используя эту технологию и гарантируя, что учащиеся будут готовы к ее успеху.

ЮНЕСКО стремится оказывать поддержку государствам-членам в использовании потенциала технологий искусственного интеллекта для реализации Повестки дня в области образования до 2030 года, обеспечивая при этом, чтобы их применение в образовательном контексте основывалось на основных принципах инклюзивности и справедливости.